

KIBERJINOYAT

Jabborova Sayyora Muhammadqobilovna

Ahmedov Abdulhay Toshto'xtayevich

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

Abdumalikova Sabrina Azizillo qizi,

Tursunaliyeva Shaxnozabonu Qobiljon qizi

Filologiya fakulteti, O'zbek tili va adabiyoti ta'lim yo'nalishi

101-guruh talabalari

Annontatsiya: Kiberjinoyatlar zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi bilan birga tez sur'atlar bilan ko'payib borayotgan huquqbuzarlik turlaridan biri hisoblanadi. Ushbu jinoyatlar kompyuter texnologiyalari va internet imkoniyatlaridan foydalangan holda amalga oshiriladi. Jinoyatchilar ma'lumotlar xavfsizligiga tajovuz qilib, moliyaviy ma'lumotlar, maxfiy shaxsiy ma'lumotlar yoki savdo sirlarini qolga kiritadilar. Kiberjinoyatlarning asosiy turlari orasida firibgarlik, xakerlik, identifikatsiyani ogirlash, virus tarqatish, phishing va spam orqali malumot ogirlash kabilar mavjud.

Annotation: Cybercrimes are one of the types of offenses that are increasing rapidly with the development of modern technologies. These crimes are committed using computer technology and the Internet. Criminals breach data security to gain access to financial information, sensitive personal information, or trade secrets. Major types of cybercrime include fraud, hacking, identity theft, virus distribution, phishing and spam.

Аннотация: Киберпреступления являются одним из видов правонарушений, число которых быстро увеличивается с развитием современных технологий. Эти преступления совершаются с использованием компьютерных технологий и сети Интернет. Преступники нарушают безопасность данных, чтобы получить доступ к финансовой информации, конфиденциальной личной информации или коммерческой тайне. Основные виды кибер преступлений включают мошенничество, взлом, кражу личных данных, распространение вирусов, фишинг и кражу личных данных посредством спама.

Key words: cybercrime, cyber security, phishing, malware, virus, trojan, data breach, identity theft, cyber attack, malware, cryptography, hacking, firewall, antivirus, fraud, information attack.

Bugunda, hayotimizning barcha sohalariga kirib kelgan axborot kommunikasiya texnologiyalari tizimini rivojlantirish, bu sohaga oid xalqaro va mintaqaviy

munosabatlarda ishtirok etish hamda mazkur sohani zamonaviy kibertahdidlardan himoya qilishni taqozo etadi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarning jadal rivojlanishi, jamiyat faoliyatining keng sohalarida turli kompyuter texnologiyalar bilan taminlanadigan axborot xizmatlarining joriy qilinishiga olib keldi. Bu oz navbatda yangi kiber huquq sohasining paydo bolishiga turtki boldi.

Bunday yangi munosabatlarning paydo bolishi, ularni huquqiy tartibga solishni taqozo etdi. Shu bois, yangi kiber huquq tarmogi vujudga keldi. Kiber huquq — axborotlashtirish, axborot resurslari va axborot tizimlaridan foydalanish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishga hamda himoya qilishga qaratilgan huquq sohasidir. Demak, kiber huquq boshqa huquq sohalari qatorida oz ifodasini topgan yangi huquq tizimining elementi sifatida qaralishi kerak. Bu oz navbatida, mazkur huquq tarmogi bilan tartibga solinadigan munosabatlar, ularning obekti, subektlari hamda subektlarning huquq va majburiyatlarini aniqlashtirishni taqozo etadi. Kiber huquqning huquqiy tartibga solish predmetiga kibermakonda yuzaga keladigan va turli huquq sohalari bilan tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlar majmui yoki yigindisi kiradi. Xorijiy yurisprudensiyada kiber huquq tizimida quyidagi uchta munosabatlar guruhi ajratilmoqda: hukumat fuqarolar hayotini tola nazorat qilishga urinishi yangilik emas. Masala boshqa bir jihati bilan muhim. Hukumat buni tushunib, bila turib, qilayotgani yanada ayonlashdi. Rasmiy Pekin buni istamagan edi”, - deydi Yeyts. Tahlilchilar fikricha, Amerika bosimi ostida avtoritar rejimlar internet eshiklarini qattiqroq yopsa ajabmas. Lekin, deydi Rebekka Makkinon, har narsaning chegarasi bor. Eng mustahkam qulflar ham buziladi. “Qator boshqa jamiyatlar qatorida Xitoy ham internetga filtr qoyib, undagi malumotni cheklab, ichki istemol uchun moslashtirib olgan. Lekin, togrisi, global sahnada yetakchi bolaman degan davlatga bu yarashmaydigan ish”.¹⁷ Internet qanchalik bosim ostiga olinmasin, yopiq jamiyatlar uchun dunyoga darvoza. Tosiqlarni yorib otish kuchiga ega. Shu bois Amerika internet kompaniyalariga Kuba, Sudan va Eronga internet orqali xizmat korsatishga ruxsat berilgan. Bu davlatlar bilan savdning boshqa turlari cheklov ostida. Amerika Davlat kotibasi Xillari Klinton nazarida, iqtisod nuqtai nazaridan siyosiy va tijoriy senzura jamiyatga birdek ziyon. Mahalliy bizneslar global muhitdan xabardor bolsagina chet el kompaniyalari bilan raqobatlasha oladi. XXI asr oz nomi bilan texnika va texnologiyalar asri. Global internet tarmogi rivojlangani sari uning keng imkoniyatlari insoniyat uchun nafaqat beqiyos qulaylik yaratmoqda, balki xavf-xatar ochogiga aylanib borayotgani ham ayni haqiqat. Bu tahdid-global tarmoqda avj olayotgan internet orqali sodir qilinayotgan, tabir joiz bolsa, bemalol, uyda otirib ham sodir etsa boladigan jinoyatlardir. Bu jinoyatchilik turi — kiber jinoyatchilik deb atalib, unga xalqaro

¹⁷ The Resolution of the President of Uzbekistan No. PP-3245 from 2017, aimed at enhancing the use of ICTs, played a key role in developing cybersecurity policies. The establishment of "Safe City" projects and reforms in information security have been crucial in this effort.

jinoyatchilik amaliyotida ayniqsa, osmir yoshlar kop qol urayotganligi yanada achinarlidir. Kiberjinoyat — kompyuter va tarmoqning birgalikdagi aloqasi ostida sodir etiluvchi jinoyat turi. Xalqaro miqyosda hukumat ham, nodavlat subyektlar ham kiberjinoyatlar, jumladan, josuslik, moliyaviy o'g'irlik va boshqa transchegaraviy jinoyatlar bilan shug'ullanadi. Xalqaro chegaralarni kesib o'tuvchi va kamida bitta milliy davlatning xatti-harakatlarini o'z ichiga olgan kiberjinoyatlar ba'zan kiberurush deb ataladi.¹⁸ Uorren Baffet kiberjinoyatni „insoniyatning birinchi raqamli muammosi“ deb ta'riflaydi va „insoniyat uchun real xavf tug'diradi“, deya qo'shimcha qilib o'tadi. 2014-yilda chop etilgan hisobotda (McAfee homiyligida) jahon iqtisodiyotiga yetkazilgan yillik zarar 445 milliard dollarni tashkil qilgan. Cybersecurity Ventures tomonidan 2016-yilgi hisobotda kiberjinoyatlar natijasida yetkazilgan global zararlar 2021-yilga kelib yiliga 6 trillion dollargacha, 2025-yilga kelib esa 10,5 trillion dollargacha ko'tarilishi bashorat qilingan edi. 2012-yilda AQShda onlayn kredit va debet kartalaridagi firibgarlik oqibatida taxminan 1,5 milliard dollar yo'qotilgan. 2018-yilda Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi (CSIS) tomonidan McAfee bilan hamkorlikda o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, har yili global YaIMning qariyb bir foizi, ya'ni 600 milliard dollarga yaqini kiberjinoyatlar tufayli yo'qoladi. Jahon Iqtisodiy Forumi 2020 Global Risk hisobotida uyushgan kiberjinoyatlar idoralari jinoiy faoliyatni onlayn qilish uchun kuchlarni birlashtirayotganini tasdiqladi, shu bilan birga ularning aniqlash va jinoiy javobgarlikka tortilish ehtimoli AQShda 1foizdan kamroqni tashkil qiladi. An'anaviy jinoyatchilikning kamayishi bilan global hamjamiyatlar kiberjinoyatlarning muntazam o'sishiga guvoh bo'lishda davom etmoqda. Kiberjinoyat moliyaviy jinoyatlardan tortib firibgarlikgacha, kiberpornografik savdo va reklama firibgarliklari orqali keng ko'lamlil faoliyatni o'z ichiga oladi. Kompyuter firibgarligi — bu boshqa shaxsni yo'qotishga olib keladigan biror narsa qilish yoki qilmaslikka imkon berish uchun haqiqatni har qanday noto'g'ri ko'rsatish. Boshqa firibgarlik shakllari kompyuter tizimlari yordamida osonlashtirilishi mumkin, jumladan bank firibgarligi, karding, shaxsni o'g'irlash, tovlamachilik va maxfiy ma'lumotlarni o'g'irlash. Ushbu turdagi jinoyatlar ko'pincha shaxsiy ma'lumotlar yoki pul ma'lumotlarining yo'qolishiga olib keladi.

Kiberterrorchilik: Hukumat amaldorlari va axborot texnologiyalari xavfsizligi bo'yicha mutaxassislar 2001-yil boshidan buyon Internet muammolari va server firibgarliklarining sezilarli darajada oshganini hujjatlashtirdi. Federal Qidiruv Byurosi (FQB) va Markaziy razvedka boshqarmasi (CIA) kabi hukumat idoralari orasida bunday bosqinlar kiberterroristik tashqi razvedka xizmatlari yoki boshqa guruhlar tomonidan potentsial xavfsizlik teshiklarini xaritalash uchun uyushtirilgan sa'y-harakatlarning bir qismi ekanligidan xavotir ortib bormoqda.¹⁹ muhim tizimlar.

¹⁸ Uzbekistan adopted its first comprehensive Law on Cybersecurity in April 2022, which sets specific requirements for critical infrastructure operators to protect information systems and respond to cyber incidents.

¹⁹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi qonuni (2022-yil 23-aprel).

Kiberterrorchi — bu hukumat yoki tashkilotni kompyuterlar, tarmoqlar yoki ularda saqlangan ma'lumotlarga qarshi kompyuter hujumi uyushtirish orqali o'zining siyosiy yoki ijtimoiy maqsadlariga erishish uchun qo'rqitadigan yoki majburlaydigan shaxs.

Kiber tovlamachilik veb-sayt, elektron pochta serveri yoki kompyuter tizimi zararli xakerlar tomonidan qayta-qayta xizmat ko'rsatishni rad etish yoki boshqa hujumlarga duchor bo'lganda yoki tahdid qilinganda sodir bo'ladi. Bu xakerlar hujumlarni to'xtatish va "himoya" taklif qilish evaziga pul talab qiladi. Federal Qidiruv Byurosiga ko'ra, kiberjinoyat tovlamachilar korporativ veb-saytlar va tarmoqlarga tobora ko'proq hujum qilmoqda, ularning ishlash qobiliyatiga putur etkazmoqda va xizmatlarini tiklash uchun to'lovlarni talab qilmoqda. Har oy FQBga 20 dan ortiq holatlar haqida xabar beriladi va jabrlanuvchining ismini jamoatchilikka oshkor qilmaslik uchun ko'plari xabar qilinmaydi. Jinoyatchilar odatda tarqatilgan xizmatni rad etish hujumidan foydalanadilar. Biroq, boshqa kiber tovlamachilik usullari mavjud, masalan, doksing tovlamachilik va hasharotlar brakonerligi.

Ransomware — bu zararli dastur fayllarga kirishni cheklash uchun foydalaniladigan, ba'zida to'lov to'lanmasa, ma'lumotlarni doimiy ravishda o'chirib tashlash bilan tahdid qiladigan kiberto'plashning bir turi. Kapersky Lab 2016 Security Bulletin hisobotiga ko'ra, biznes har 40 daqiqada Ransomware qurboni bo'ladi. 2021-yilda har 11 daqiqada biznesga hujum qilishni bashorat qilgan. Ransomware dunyodagi eng tez o'sib borayotgan kiberjinoyatlardan biri bo'lib qolmoqda, 2021-yilda Ransomware global zarari 20 milliard dollargacha tushishi taxmin qilinmoqda.²⁰

Firibgarlik va shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash (garchi bu zararli dasturlar, xakerlik yoki fishingdan tobora ko'proq foydalansa ham, bu „kompyuter maqsad sifatida“ va „kompyuter vosita sifatida“ jinoyatlariga misol bo'ladi).

Noqonuniy odobsiz yoki haqoratli kontentni, jumladan, ta'qib va tahdidlarni targ'ib qilish. Tijoriy maqsadlarda (spam) ommaviy elektron pochta xabarlarini so'ralmagan holda yuborish ba'zi yurisdiksiyalarda noqonuniy hisoblanadi.

Fishing asosan elektron pochta orqali tarqaladi. Fishing elektron pochta xabarlarida zararli dasturlardan ta'sirlangan boshqa veb-saytlarga havolalar bo'lishi mumkin. Yoki ular shaxsiy hisob ma'lumotlarini o'g'irlash uchun foydalaniladigan soxta onlayn-banking yoki boshqa veb-saytlarga havolalarni o'z ichiga olishi mumkin.

Zararli dastur (zararli dasturiy ta'minot so'zining portmanteausi (tovushlarni aralashtirib, ikkita so'zning ma'nosini birlashtirgan so'z)) bu kompyuter, server, mijoz yoki kompyuter tarmog'ini buzish, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash, ma'lumotlar yoki tizimlarga ruxsatsiz kirish, foydalanuvchining kompyuter xavfsizligi va maxfiyligi to'siqlarini buzib kirgan holda foydalanuvchilarni

²⁰ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori "Axborot infratuzilmasining kiberxavfsizligi" to'grisida (2023-yil 10-may).

ma'lumotlarga kirishdan mahrum qiladigan har qanday dasturiy ta'minotdir. Ushbu dastur keltirib chiqaruvchi holatga o'xshash vaziyatlar ham mavjud. Ba'zi kamchiliklar tufayli zarar keltiradigan dasturiy ta'minot odatda dasturiy ta'minot xatosi sifatida tavsiflanadi. Zararli dasturlar Internetda jismoniy shaxslar va korxonalar uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Symantec kompaniyasining 2018-yildagi Internet xavfsizligi tahdidi hisobotiga (ISTR) ko'ra, 2017-yilda zararli dasturlar soni 669 947 865 taga ko'paygan, bu 2016-yilgi ko'rsatgichlarga qaragandan ikki baravar ko'p degani. Zararli dasturiy ta'minot hujumlari va kompyuter orqali sodir etilgan boshqa jinoyatlarni o'z ichiga olgan kiberjinoyatlar 2021-yilda jahon iqtisodiyotiga 6 trillion dollarga tushgan va ushbu miqdor yiliga 15 % miqdorda oshib bormoqda.²¹

Foydalanuvchilarning veb-sahifalarini ko'rishni kuzatish, keraksiz reklamalarni ko'rsatish yoki sheriklik marketingi daromadlarini qayta yo'naltirish uchun mo'ljallangan dasturlar josuslik dasturlari deb ataladi. Spyware dasturlari viruslar kabi tarqalmaydi; Buning o'rniga ular odatda xavfsizlik teshiklaridan foydalanish orqali o'rnatiladi. Ular, shuningdek, foydalanuvchi tomonidan o'rnatilgan bog'liq bo'lmagan dasturiy ta'minot bilan birga yashirilishi va paketlanishi mumkin. Sony BMG rootkiti noqonuniy nusxa ko'chirishning oldini olishga mo'ljallangan edi; ammo foydalanuvchilarning tinglash odatlari oshkor bo'lib qoldi va beixtiyor qo'shimcha xavfsizlik zaifliklarini yuzaga keltirdi.

Ba'zi zararli dasturlardan firibgarlik orqali pul ishlab chiqarish uchun foydalaniladi, bu kompyuter foydalanuvchisi saytdagi reklama havolasini bosgandek ko'rinadi va reklama beruvchidan to'lov undirib olishga urinadi. 2012-yilda hisob-kitoblarga ko'ra, barcha faol zararli dasturlarning taxminan 60-70 foizi qandaydir reklama tomosha qilish orqali yuzaga kelgan firibgarlikdan foydalangan va barcha reklama bosishlarining 22 foizi firibgarlikdir.²²

Jinoiy pul ishlab chiqarishdan tashqari, zararli dasturlar ko'pincha siyosiy maqsadlar uchun sabotaj uchun ishlatilishi mumkin. Masalan, Stuxnet juda aniq sanoat uskunalari buzish uchun mo'ljallangan. Ular siyosiy maqsadli hujumlar bo'lib, ular yirik kompyuter tarmoqlariga tarqalib, ularni yopib qo'ydi, jumladan, "kompyuterni o'ldirish" deb ta'riflangan fayllarni ommaviy o'chirish va asosiy yuklash yozuvlarini buzish kabi ko'niklamalarni o'z ichiga oladi. Bunday hujumlar Sony Pictures Entertainment kompaniyasiga (2014-yil 25-noyabrda Shamoon yoki W32 deb nomlanuvchi zararli dasturlardan foydalangan holda) qilingan (Disttrackva Saudi Aramco (2012-yil avgust).

Antivirus / Zararli dasturlarga qarshi dastur: Anti-zararli dasturlar (ba'zan antivirus deb ham ataladi) zararli dasturlarning ayrim yoki barcha turlarini bloklaydi va olib tashlaydi. Masalan, Microsoft Security Essentials (Windows XP, Vista va Windows 7 uchun) va Windows Defender (Windows 8, 10 va 11 uchun) real vaqtda

²¹ "Digital Evidence and Computer Crime" kitobi, autor: Eoghan Casey (2011).

²² O'zbekiston Kiberxavfsizlik Markazining 2023-yilgi hisobot (2023-yil).

himoyani ta'minlaydi. Windows zararli dasturlarni olib tashlash vositasi tizimdan zararli dasturlarni olib tashlaydi. Bundan tashqari, Internetdan bepul yuklab olish uchun bir nechta qobiliyatli antivirus dasturlari mavjud (odatda notijorat maqsadlarda foydalanish uchun cheklangan). Sinovlar ba'zi bepul dasturlarni tijorat dasturlari bilan raqobatbardosh ekanligini aniqladi.

Sandboxing: Xavfli deb hisoblangan ilovalarni (masalan, ko'pchilik zaifliklar o'rnatilishi mumkin bo'lgan veb-brauzerlar) sinovdan o'tkazishni ta'minlang. Odatda kirish yoki real vaqtda skaner deb ataladigan zararli dasturlarga qarshi dasturiy ta'minotning o'ziga xos komponenti operatsion tizim yadrosi yoki yadrosiga chuqur kirib boradi va ma'lum zararli dasturlarning o'zi qanday ishlashga urinishiga o'xshash tarzda ishlaydi foydalanuvchining tizimni himoya qilish uchun xabardor qilingan ruxsati. Har qanday vaqtda operatsion tizim faylga kirsa, kirish skaneri faylning zararlangan yoki yo'qligini tekshiradi. Odatda, zararlangan fayl topilganda, ijro etish to'xtatiladi va tizimning qaytarib bo'lmaydigan shikastlanishining oldini olish maqsadida fayl keyingi zararni oldini olish uchun karantinga qo'yiladi.

Oxirgi chora sifatida kompyuterlar zararli dasturlardan himoyalaniishi mumkin va zararlangan kompyuterlarning ishonchli ma'lumotlarni tarqatish xavfi „havo bo'shlig'i“ (ya'ni ularni boshqa barcha tarmoqlardan butunlay uzib qo'yish) va kirish va kirish ustidan yaxshilangan boshqaruvni qo'llash orqali sezilarli darajada kamayishi mumkin.

AirHopper, BitWhisper, GSMem va Fansmitter tadqiqotchilar tomonidan taqdim etilgan texnikalar bo'lib, ular himoyalangan kompyuterlarda elektromagnit, termal va akustik emissiyalar yordamida ma'lumotlarni chiqarishi mumkin.

ZeroAccess — bu Microsoft Windows operatsion tizimlariga ta'sir qiluvchi, troya oti algoritmidan ishlovchi kompyuterlar uchun mo'ljallangan zararli dastur. U botnetdan virusli kompyuterga boshqa zararli dasturlarni yuklab olish uchun ishlatiladi. Shu bilan birga rootkit texnikasi yordamida antiviruslardan o'zini yashira oladi.

Tizim ZeroAccess rootkit bilan zararlangandan so'ng, ikkita asosiy botnet operatsiyalaridan birini boshlaydi: bitcoin mayning yoki click firibgarligi. Bitcoin mayning (qazib olish) bilan shug'ullanuvchi mashinalar o'z kontrolleri uchun bitcoinlar ishlab chiqaradi. Ularning taxminiy qiymati 2012-yil sentyabr oyida yiliga 2,7 million AQSH dollarini tashkil etgan. Click firibgarlik uchun ishlatiladigan dasturlar veb-saytlardagi virus-reklamalar orqali foydalanuvchi e'tiborini tortish uchun qo'llanadi. Ushbu faoliyat uchun hisoblangan foyda kuniga 100 000 AQSH dollarigadan yuqori bo'lishi mumkin. Click firibgarligi sababali reklama beruvchilar kuniga 900 000 dollarga tushishadi.

Bu jinoyatlar kibernetika xavfsizlikka jiddiy tahdid soladi va global miqyosda katta xavf tugdiradi.

Xulosa: Kiberjinoyatlar zamonaviy texnologiyalar rivoji bilan tez suratda oshib bormoqda va shaxsiy hamda korporativ ma'lumotlarga jiddiy xavf solmoqda. Ularga qarshi kurashish uchun ma'lumotlar himoyasini kuchaytirish, huquqiy me'yorlarni rivojlantirish hamda keng jamoatchilikni xabardor qilish muhim. Kiberjinoyatlar global muammo bolib, xalqaro hamkorlik zaruriyatga aylangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Internet xavfsizligi bo'yicha xalqaro tashkilotlarning hisobotlari.
2. Kiberxavfsizlik va jinoyatlar to'g'risidagi ilmiy maqolalar.
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi va boshqa huquqiy hujjatlar.
4. Kiberjinoyat boyicha keltirilgan xalqaro va mahalliy statistik ma'lumotlar.
5. Casey, E. Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet. Academic Press, 2011.
6. Brenner, S. Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace. Praeger, 2010.
7. Clough, J. Principles of Cybercrime. Cambridge University Press, 2010.
8. McQuade, S. Understanding and Managing Cybercrime. Pearson, 2006.
9. Global Cybersecurity Index (GCI) — xalqaro kiberxavfsizlik bo'yicha statistik hisobotlar (ITU).
10. O'zbekiston Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligining kiberxavfsizlik to'g'risidagi rasmiy ma'lumotlari.